

PENGENALAN JENIS DAN KARAKTERISTIK KARYA ILMIAH, SERTA KODE ETIK DALAM PENULISAN KARYA ILMIAH

Oleh:

¹⁾; Dicki Trio Purbaya ²⁾; Anjassatria Baladeva ³⁾; Arryan penta ⁴⁾; Wijaya Noufal
Adibrata Ihsan ⁵⁾; Moh. Fikri Zulfikar

¹⁾; *Universitas Negeri Malang* ²⁾; *Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri*

Email: ¹⁾ dicki30prby@gmail.com ²⁾ Anjassatria300@gmail.com
³⁾ arryanpenta2@gmail.com ⁴⁾ noufal9713@gmail.com
⁵⁾ fikrizulfikar982@gmail.com

ABSTRAKSI

Penelitian ini menjelaskan mengenai jenis dan karakteristik karya ilmiah serta mengulas kode etik dalam penulisan karya ilmiah di dunia akademik. Penelitian memaparkan berbagai jenis karya ilmiah dengan menyoroti tujuan dan ciri-cirinya. Selanjutnya, penelitian membahas pelanggaran kode etik yang terjadi dalam penulisan karya ilmiah. Kepatuhan terhadap kode etik sangat penting untuk menjaga integritas dan kualitas karya ilmiah. Dengan memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip ini, penulis dapat memastikan bahwa karya ilmiah yang dihasilkan tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga mempertahankan standar moral dan etika dalam praktik akademik.

Kata Kunci: *Karya ilmiah, jenis karya ilmiah, kode etik penulisan karya ilmiah.*

PENDAHULUAN

Dalam lingkungan akademik, penulisan karya ilmiah dan pelaksanaan penelitian merupakan hal yang utama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Namun, sering kali terjadi masalah yang menghalangi proses ini secara efektif. Seperti kurangnya pemahaman mengenai jenis-jenis karya ilmiah yang berbeda dan kurangnya pemahaman tentang etika penelitian yang tepat.

Masalah ini biasanya sering sekali kita temui di dalam lingkungan akademik, dan sering terjadi kepada mahasiswa baru yang harus beradaptasi dalam membuat sebuah tulisan karya ilmiah untuk tugasnya. Masalah ini yang terjadi biasanya adalah kekurangan pengetahuan tentang jenis karya ilmiah yang tepat untuk digunakan dalam konteks tertentu. Tanpa pemahaman yang baik tentang perbedaan antara jenis karya ilmiah yang lain, mahasiswa mungkin merasa kebingungan dalam menyusun karya ilmiah yang ditugaskan. Ini tidak hanya dapat mengakibatkan kesalahan format dan gaya penulisan, tetapi juga dapat mengurangi kualitas dan relevansi dari karya yang dihasilkan.

Selain itu, tantangan lainnya adalah kurangnya pemahaman tentang etika penelitian. Etika penelitian yang baik sangat penting untuk memastikan integritas, kejujuran, dan validitas dari karya yang dilakukan. Namun, pelanggaran yang dilakukan bisa terjadi karena kurangnya kesadaran pemahaman tentang prinsip-prinsip etika, atau melakukan kecurangan dengan sadar tanpa mengetahui konsekuensi yang akan didapatkan saat melanggar kode etik tersebut.

Artikel ini akan menjelaskan hal yang berkaitan dengan jenis-jenis karya ilmiah yang umum digunakan dalam lingkungan akademik, serta pentingnya memahami kode etik dalam penulisan karya ilmiah. Dalam artikel ini juga akan mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul akibat kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang hal ini. Dengan demikian, diharapkan pembaca akan memperoleh wawasan yang lebih baik tentang praktik terbaik dalam dunia akademik dan dapat menghindari masalah yang mungkin timbul dalam penulisan karya ilmiah dan pelaksanaan penelitian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan tinjauan literatur untuk melakukan analisis terkait jenis karya ilmiah serta kode etik yang terlibat dalam proses penulisan karya ilmiah. Pendekatan tinjauan literatur dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengevaluasi, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik pelanggaran kode etik dalam penulisan karya ilmiah.

Proses tinjauan literatur ini akan dilakukan melalui beberapa langkah berikut.

1. Pencarian Literatur

Pencarian literatur akan dilakukan secara sistematis menggunakan berbagai database online seperti Google Scholar, ScienceDirect, Scopus, dan sumber-sumber lainnya. Berbagai kata kunci akan digunakan, termasuk "pelanggaran etika penelitian", "kode etik karya ilmiah", "plagiarisme", "fabrikasi data", dan istilah terkait lainnya. Literatur yang akan dicari mencakup jurnal ilmiah, buku, serta sumber-sumber tepercaya lainnya.

2. Seleksi Literatur

Literatur yang ditemukan akan diseleksi berdasarkan kriteria relevansi, kredibilitas, dan kualitas isinya. Kriteria inklusi dan eksklusi akan ditetapkan untuk memastikan hanya literatur yang berkualitas dan sesuai dengan topik yang dibahas yang akan dimasukkan dalam tinjauan.

3. Analisis Literatur

Literatur yang terpilih akan dianalisis secara menyeluruh untuk mengidentifikasi berbagai jenis pelanggaran kode etik, menyelidiki penyebabnya, menganalisis dampaknya, serta merumuskan strategi pencegahan yang efektif. Analisis akan dilakukan dengan membandingkan dan mengontraskan temuan dari berbagai sumber literatur.

4. Sintesis Informasi

Informasi yang diperoleh dari analisis literatur akan disintesis dan diorganisasikan ke dalam tema-tema atau kategori yang relevan. Proses sintesis ini akan melibatkan pembahasan tentang berbagai jenis pelanggaran kode etik, faktor-faktor penyebabnya, dampaknya, serta strategi pencegahan yang dapat diterapkan.

5. Penyajian Hasil

Hasil dari tinjauan literatur akan disajikan dalam bentuk artikel ilmiah yang terstruktur. Artikel tersebut akan mencakup bagian pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta

kesimpulan dan rekomendasi. Seluruh referensi yang digunakan akan disertakan dengan format sitasi yang sesuai.

Melalui tinjauan literatur yang komprehensif ini, diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman yang mendalam tentang berbagai kasus pelanggaran kode etik dalam karya ilmiah, serta menawarkan strategi dan solusi untuk mencegah dan menangani masalah tersebut di masa depan.

PEMBAHASAN

1. Jenis dan Karakteristik Karya Ilmiah

A. Jenis - jenis Karya Ilmiah

Menulis karya ilmiah merupakan salah satu ciri utama kegiatan universitas. Karya ilmiah adalah suatu karya atau bentuk karya lain di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni yang ditulis atau dilakukan menurut prosedur ilmiah atau sesuai dengan pedoman atau konvensi ilmiah yang disepakati atau ditetapkan. Tujuan Karya Ilmiah adalah membuktikan kebenaran suatu hal yang terdapat dalam objek tulisan, dan untuk mencari jawaban tentang sesuatu yang terdapat dalam objek tulisan. Melalui penelitian akademik, civitas akademika suatu universitas dapat mengkomunikasikan informasi, gagasan, penelitian, dan/atau penelitian baru. Berikut adalah jenis - jenis karya .

1. Tugas Akhir (TA)

Tugas akhir adalah karya ilmiah yang menunjukkan kemampuan mahasiswa D-3 dalam menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. Tugas akhir berisi desain, aplikasi (terapan), atau laporan praktek kerja lapangan atau industri.

2. Skripsi

Skripsi adalah karya ilmiah yang menunjukkan kemampuan mahasiswa S-1 dalam mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, karya, atau kritik seni. Tujuan skripsi adalah, untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian mahasiswa dalam memecahkan suatu masalah secara sistematis dengan menggunakan teori – teori yang telah dipelajari mahasiswa di masa kuliahnya. Skripsi mahasiswa dapat berkontribusi pada suatu teknologi dan salah satu bentuk pengabdian intelektual mahasiswa dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidangnya.

Dalam penulisan skripsi, mahasiswa diharuskan mampu memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga hasil karyanya tidak hanya mengedepankan aspek teknis, namun juga memiliki dimensi sosial dan humanistik yang penting.

Skripsi juga memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan pada perkembangan teknologi, terutama dalam konteks penemuan atau pengembangan solusi baru terhadap masalah yang relevan dalam bidang keilmuan mahasiswa tersebut.

3. Tesis

Tesis adalah karya ilmiah yang menunjukkan kemampuan mahasiswa S-2 dalam mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, dan menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah yang layak dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi.

Sebagai bukti kemampuan akademik dan profesionalisme, tesis menjadi tonggak penting dalam perjalanan pendidikan tingkat lanjut. tesis juga merupakan kontribusi berharga bagi komunitas ilmiah secara luas. Melalui publikasi dalam jurnal ilmiah terakreditasi, hasil penelitian yang disampaikan dalam tesis dapat diakses oleh para akademisi dan praktisi di seluruh dunia. Ini membantu memperluas cakupan pengetahuan dan mendorong kolaborasi antar peneliti di berbagai disiplin ilmu.

4. Disertasi

Disertasi adalah karya ilmiah yang menunjukkan kemampuan mahasiswa S-3 dalam menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru yang memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan / atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif, yang layak dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi. Mahasiswa S-3 juga diharapkan untuk mampu menunjukkan kemampuan mereka dalam membangun argumen yang kuat dan meyakinkan, serta kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dalam menyampaikan ide-ide kompleks mereka kepada pembaca yang beragam. Hal ini mencakup kemampuan mereka dalam menyusun tulisan yang jelas, terstruktur, dan

meyakinkan, serta dalam mempresentasikan hasil penelitian mereka secara lisan di hadapan forum akademik.

5. Artikel

Artikel adalah karya ilmiah yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal ilmiah yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan oleh pengelola jurnal. Artikel ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa S-2 atau S-3 dapat didasarkan atas tesis atau disertasi yang mereka hasilkan sebagai persyaratan penyelesaian studi mereka pada jenjang S-2 atau S-3. Artikel ilmiah yang ditulis oleh dosen didasarkan atas laporan penelitian yang mereka hasilkan untuk memenuhi kewajiban mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal ilmiah.

Artikel merupakan suatu bentuk karya ilmiah yang telah dirancang sedemikian rupa agar dapat dimuat dalam jurnal ilmiah. Proses penulisan artikel ini mengikuti tata cara ilmiah yang ketat serta mematuhi pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan oleh pengelola jurnal terkait. Artikel ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa pada tingkat S-2 atau S-3 didasarkan pada tesis atau disertasi yang mereka susun sebagai bagian dari persyaratan penyelesaian studi pada tingkat tersebut. Artikel juga merupakan sarana untuk mengkomunikasikan temuan dan kontribusi penelitian mereka kepada komunitas ilmiah secara lebih luas.

6. Makalah

Makalah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Makalah ditulis untuk memenuhi tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen atau ditulis atas inisiatif sendiri untuk disajikan dalam forum ilmiah. Penulisan makalah ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur, dengan mengikuti urutan logis yang dapat pembaca untuk memahami pemikiran penulis dengan baik. Selain itu, dalam penulisan makalah juga dituntut adanya analisis yang logis dan objektif terhadap materi yang dibahas, sehingga informasi yang disampaikan memiliki landasan yang kuat dan relevan.

Makalah memiliki bagian penting dalam proses pembelajaran dan penelitian, karena dapat memfasilitasi pertukaran gagasan dan pengetahuan antara para akademisi dan praktisi di berbagai bidang. Selain itu, makalah juga menjadi tempat untuk menciptakan diskusi dan refleksi lebih dalam mengenai masalah yang relevan, sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan dan pemahaman dalam berbagai bidang ilmu.

7. Laporan Penelitian

Laporan penelitian adalah dokumen yang menjelaskan secara rinci proses, metodologi, dan hasil dari suatu penelitian. Laporan penelitian memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi tentang penelitian kepada masyarakat ilmiah dan umum. Selain itu, laporan penelitian juga berperan dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat umum tentang perkembangan teknologi dan pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu. Dengan menyajikan hasil penelitian secara jelas dan mudah dipahami, masyarakat dapat mengakses pengetahuan dan inovasi yang dihasilkan dari penelitian dan dimanfaatkan oleh mereka. Dengan demikian, laporan penelitian tidak hanya menjadi catatan internal bagi komunitas ilmiah, tetapi juga menjadi hubungan untuk memperluas bidang pengetahuan dan memperkaya pemahaman tentang dunia.

B. Karakteristik Karya Ilmiah

Struktur dan komponen dari sebuah makalah karya ilmiah dapat bervariasi tergantung pada jenisnya, tetapi pada umumnya, semua karya ilmiah akan mencakup beberapa elemen kunci. Ini termasuk pendahuluan, bagian isi yang membahas temuan dan analisis, kesimpulan yang merangkum hasil, serta daftar pustaka yang mencantumkan sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, untuk karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah, abstrak juga merupakan bagian penting yang memberikan ringkasan singkat tentang isi makalah. Sikap pengarang dalam karya ilmiah bersifat obyektif, yang ditunjukkan dengan tidak adanya kata ganti orang pertama dan kedua, gaya bahasa yang impersonal, dan banyak menggunakan kalimat pasif. Penelitian ilmiah menggunakan bahasa yang baku, yang tercermin dalam pilihan kata dan terminologi, serta dalam penulisan yang efektif dengan struktur yang seragam.

Secara lengkap, karakteristik karya ilmiah adalah sebagai berikut:

1. Mengacu kepada teori. Artinya karangan ilmiah wajib memiliki teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir atau kerangka pemikiran atau acuan dalam pembahasan masalah. Fungsi teori adalah:
 - Tolak ukur pembahasan dan penjawaban persoalan.
 - Dijadikan data sekunder / data penunjang (data utama; fakta).
 - Digunakan untuk menjelaskan, menerangkan, mengekspos dan mendeskripsikan suatu gejala.

- Digunakan untuk mendukung dan memperkuat pendapat penulis.

2. Berdasarkan Fakta.

Dalam kerangka ilmiah, penting untuk memastikan bahwa setiap informasi yang disajikan adalah apa adanya, sesuai dengan kenyataan, dan bersifat konkret. Hal ini mengacu pada kebutuhan untuk menghindari spekulasi atau penilaian subjektif yang tidak didasarkan pada bukti atau data yang kuat.

Dalam konteks ini, setiap klaim atau temuan yang disajikan harus didukung oleh bukti yang konkret dan relevan. Ini bisa berupa hasil dari penelitian empiris, analisis data, atau tinjauan literatur yang teliti. Dengan memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam kerangka ilmiah adalah akurat dan dapat dipercaya, maka kredibilitas dan keandalan karya ilmiah tersebut dapat dipertahankan. Mengadopsi pendekatan ini membantu mencegah penyebaran informasi yang tidak terverifikasi atau mungkin meragukan, yang dapat mengganggu proses penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut. Selain itu, dengan menempatkan keandalan sebagai prioritas utama, dapat meningkatkan integritas dan reputasi ilmiah dalam komunitas akademik dan masyarakat luas. Ini juga berkontribusi pada pembentukan fondasi yang kuat bagi pengetahuan yang dapat diandalkan dan dipercayai untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan berbagai bidang.

3. Logis.

Dalam proses penyusunan karya ilmiah, setiap argumen atau temuan harus didukung oleh data yang dapat ditelusuri dan diverifikasi. Ini bisa berupa referensi dari penelitian terdahulu, analisis data yang transparan, atau eksperimen yang dapat direplikasi. Dengan demikian, pembaca memiliki kemampuan untuk memeriksa keabsahan dan keakuratan informasi yang disajikan. Artinya setiap keterangan dalam kerangka ilmiah selalu dapat ditelusuri, diselidiki dan diusut alasan-alasannya, rasional dan dapat diterima akal.

4. Objektif.

esensi dari setiap keterangan yang diungkapkan adalah keobjektifan dan kebenaran faktual. Ini berarti bahwa semua informasi yang disajikan tidak boleh dipengaruhi oleh subjektivitas atau kepentingan pribadi maupun golongan, tetapi haruslah berdasarkan pada fakta dan realitas yang obyektif.

Pentingnya keobjektifan ini menjaga agar setiap keterangan dalam karya ilmiah tetap terbebas dari distorsi atau bias yang mungkin muncul akibat dari

kepentingan tertentu. Ini memastikan bahwa pembaca dapat mempercayai validitas dan keandalan informasi yang disajikan, karena informasi tersebut murni didasarkan pada bukti empiris dan analisis yang objektif. Artinya dalam kerangka ilmiah semua keterangan yang diungkapkan tidak pernah subjektif, senantiasa faktual dan apa adanya, serta tidak diintervensi oleh kepentingan baik pribadi maupun golongan.

5. Sistematis.

Dalam menyusun karangan ilmiah, baik penulisan maupun pembahasannya harus disajikan secara sistematis dan teratur sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh pembaca dan mengikuti alur yang logis. Hal ini penting karena dengan menyajikan informasi secara teratur dan tertib, karangan ilmiah menjadi lebih mudah dipahami dan meningkatkan efektivitas komunikasinya. Penyajian informasi secara teratur membantu menonjolkan urgensi atau relevansi dari setiap bagian dalam konteks keseluruhan. Hal ini membantu menjaga keseimbangan dan kohesi dalam karangan ilmiah, menjadikannya lebih meyakinkan dan persuasif bagi pembaca.

6. Sahih/valid.

Karangan ilmiah dianggap sah/valid jika memenuhi standar penulisan dan metodologi penelitian yang diakui menurut aturan ilmiah yang berlaku. Ini mencakup struktur yang baku, isi yang didasarkan pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, penggunaan bahasa ilmiah yang tepat, serta penulisan yang bebas dari plagiarisme. Dengan memastikan kepatuhan terhadap aturan ilmiah yang berlaku, karangan ilmiah menjadi lebih dapat diterima oleh pembaca dan mampu berkontribusi dalam pengembangan pengetahuan.

7. Jelas.

Dalam penulisan karangan ilmiah, penting untuk mengungkapkan setiap informasi dengan sejelas mungkin, tanpa menyisakan ruang bagi pertanyaan atau keraguan pembaca. Ini melibatkan penggunaan bahasa yang sederhana namun akurat, serta struktur kalimat yang jelas dan teratur.

Penggunaan bahasa yang mudah dipahami membantu pembaca untuk mengikuti alur pemikiran dengan lebih baik, sementara kesesuaian antara informasi yang disajikan dan dukungan data yang disediakan memperkuat kepercayaan pembaca terhadap kredibilitas karangan. Selain itu, menyertakan contoh atau ilustrasi yang relevan juga dapat membantu memperjelas konsep-konsep yang kompleks. Artinya setiap informasi dalam karangan ilmiah diungkapkan sejernih-jernihnya, gamblang, dan sejelas-jelasnya sehingga tidak

menimbulkan pertanyaan dan keraguan-raguan dalam benak pembaca. Dengan demikian, karangan ilmiah tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi alat komunikasi yang efektif, memudahkan pembaca untuk memahami materi yang disampaikan dengan baik. Ketika informasi diungkapkan dengan cara yang transparan dan mudah dipahami, karangan ilmiah memiliki potensi untuk memengaruhi pemikiran dan pemahaman pembaca, serta meningkatkan nilai kontribusinya dalam pengembangan pengetahuan dan pemecahan masalah.

8. Seksama.

Penyajian maupun pembahasan dalam karangan ilmiah harus dilakukan dengan cermat, teliti, dan penuh kehati-hatian untuk menghindari kesalahan, sekecil apa pun. Ini melibatkan proses yang sistematis dalam memeriksa dan memvalidasi setiap informasi yang disajikan.

Dalam penyajian, setiap pernyataan dan klaim harus diverifikasi dengan data yang akurat dan relevan. Hal ini memastikan bahwa informasi yang disajikan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menyesatkan pembaca. Selain itu, penulis harus memperhatikan detail-detail kecil, seperti kutipan, angka, dan fakta-fakta penting, untuk memastikan ketepatan dan keakuratan informasi. Dengan melakukan penyajian dan pembahasan secara cermat, teliti, dan penuh kehati-hatian, karangan ilmiah menjadi lebih dapat diandalkan dan meyakinkan.

9. Tuntas.

Pembahasan dalam karangan ilmiah harus menjangkau akar permasalahannya. Oleh karena itu, untuk memastikan kelengkapan, pokok masalah yang dibahas harus dibatasi agar tidak terlalu luas. Pembatasan pokok masalah membantu fokus pada aspek yang relevan dan memungkinkan penulis untuk menyelidiki secara mendalam. Ini memastikan bahwa setiap aspek yang dibahas dapat dieksplorasi secara detail dan analisis yang mendalam dapat dilakukan.

Dengan membatasi cakupan topik, pembahasan menjadi lebih terfokus dan mendalam. Hal ini memungkinkan penulis untuk menjelajahi setiap aspek dengan cermat dan menyampaikan temuan dengan lebih tajam dan meyakinkan. Selain itu, pembatasan topik juga membantu mempertahankan kejelasan dan kohesi dalam penyajian informasi. Penulis juga dapat memperjelas tujuan penelitian atau argumen yang disajikan. Dengan menghilangkan elemen-elemen yang tidak relevan atau terlalu luas, akan dapat menghindari kebingungan atau kehilangan fokus dalam pembacaan, sehingga meningkatkan efektivitas komunikasi.

10. Bahasa Baku.

Dalam konteks kerangka ilmiah, penggunaan bahasa yang baku merupakan suatu keharusan. Bahasa baku mengacu pada penggunaan kata-kata, frasa, dan konstruksi kalimat yang sesuai dengan standar atau norma yang diakui dalam komunitas ilmiah. Penggunaan bahasa baku ini membantu memastikan kejelasan, ketepatan, dan keseragaman dalam penyampaian informasi.

Selain itu, penggunaan bahasa baku juga mencerminkan profesionalisme dan komitmen terhadap standar yang tinggi dalam penulisan ilmiah. Hal ini meningkatkan kepercayaan pembaca terhadap kredibilitas karya ilmiah dan meningkatkan citra penulis sebagai seorang akademisi yang terampil dan terpercaya.

Dengan menggunakan bahasa baku, menyampaikan gagasan-gagasan dengan tepat dan mudah dipahami oleh pembaca dari berbagai latar belakang. Penggunaan istilah-istilah yang khusus dan jelas dalam bahasa baku juga membantu mencegah ambiguitas dan kebingungan dalam interpretasi teks. Sebagai hasilnya, menghasilkan karya ilmiah yang lebih kuat dan berpengaruh.

Tidak hanya itu, penggunaan bahasa baku juga mencerminkan penghargaan terhadap tradisi dan nilai-nilai intelektual dalam komunitas ilmiah. Dengan mematuhi standar bahasa yang baku, penulis menunjukkan rasa hormat terhadap konvensi dan norma yang telah ada dalam bidang studi mereka. Ini menciptakan lingkungan akademik yang berdisiplin dan produktif, di mana ide-ide dapat diperdebatkan dan dikembangkan secara lebih sistematis dan terfokus.

11. Penulisan sesuai dengan aturan standar (nasional/internasional).

Penulisan dalam kerangka ilmiah harus mematuhi standar yang telah ditetapkan, baik itu standar nasional maupun internasional. Namun demikian, penulis juga harus memperhatikan tata cara penulisan yang berlaku di lembaga tempatnya bernaung.

Hal ini menunjukkan pentingnya mengikuti pedoman dan aturan penulisan yang telah ditetapkan, tergantung pada bidang atau disiplin ilmu yang menjadi fokus penelitian. Dengan mematuhi standar penulisan ini, karya ilmiah menjadi lebih konsisten, mudah dipahami, dan dapat diakses oleh pembaca dari berbagai latar belakang.

Dengan demikian, penulisan dalam kerangka ilmiah harus memperhatikan aturan standar yang berlaku secara umum, namun juga tetap memperhitungkan tata cara penulisan yang berlaku di lembaga tempat penulis

bernaung. Hal ini membantu menjaga kualitas, konsistensi, dan profesionalisme karya ilmiah yang dihasilkan.

2. Kode Etik Penulisan Karya Ilmiah

1. *Fabrication* (Pembuatan data palsu)

Fabrication atau pembuatan data palsu adalah praktik yang tidak etis dalam penelitian ilmiah. Ini melibatkan peneliti yang dengan sengaja membuat, mengada-ada, atau memalsukan data atau hasil penelitian. Hal ini melanggar prinsip integritas ilmiah dan merusak kepercayaan dalam komunitas akademik.

Peneliti memiliki tanggung jawab moral dan etis untuk menyajikan data yang akurat dan jujur. Semua data dan hasil penelitian harus berasal dari proses penelitian yang dilakukan secara sah dan terdokumentasi. Oleh karena itu, praktik *fabricating* data tidak hanya menyesatkan, tetapi merugikan dalam banyak hal. Ini dapat menghasilkan temuan yang tidak valid atau tidak dapat dipercaya, mengganggu perkembangan pengetahuan ilmiah, dan menipu para pembaca. Sehingga, semua data dan hasil penelitian harus asli dan berasal dari proses penelitian yang dilakukan secara sah dan terdokumentasi.

2. *Falsification* (Pemalsuan data)

Peneliti memiliki kewajiban untuk tidak memanipulasi atau mengubah data dalam cara apapun yang dapat mengakibatkan ketidakakuratan atau penyimpangan dari kebenaran. Semua data harus disajikan secara jujur dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini penting untuk memastikan integritas dan keandalan dalam penelitian ilmiah, serta untuk mempertahankan kepercayaan dalam komunitas akademik. Jadi, semua data harus disajikan secara jujur dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Melanggar prinsip kejujuran dalam pelaporan data dapat merusak fondasi pengetahuan yang dibangun oleh komunitas ilmiah. Ketika data diputar atau disajikan secara tidak jujur, hal ini dapat mengarah pada penarikan kesimpulan yang tidak akurat atau menyesatkan. Dalam beberapa kasus, manipulasi data dapat memiliki dampak serius pada kebijakan publik atau praktik klinis, dengan potensi merugikan masyarakat secara luas.

Konsekuensi ini juga berdampak pada peneliti, dimana mereka memiliki tanggung jawab etis terhadap subjek atau partisipan dalam penelitian mereka.

Memanipulasi data dapat melanggar hak-hak individu dan melanggar prinsip-prinsip keadilan dalam penelitian. Oleh karena itu, kejujuran dan transparansi dalam pelaporan data tidak hanya menjadi kewajiban profesional, tetapi juga imperatif moral bagi peneliti.

Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, peneliti dapat membangun reputasi yang kuat dalam komunitas ilmiah, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan dalam hasil penelitian mereka. Penerapan standar yang tinggi dan ketat dalam pelaporan data membantu mendorong inovasi dan kemajuan dalam bidang pengetahuan, karena peneliti dapat membangun pengetahuan baru berdasarkan fondasi yang kuat dan dapat dipercaya.

3. *Plagiarism* (Plagiarisme):

Peneliti memiliki tanggung jawab etis untuk tidak mengambil atau mengutip sebagian atau keseluruhan karya orang lain tanpa memberikan atribusi yang tepat. Semua sumber yang digunakan dalam karya ilmiah harus disebutkan dengan benar sesuai dengan format sitasi yang berlaku. Hal ini penting untuk menghormati karya orang lain, mencegah plagiat, dan menjaga integritas akademik. Dengan memberikan atribusi yang tepat, peneliti tidak hanya mengakui kontribusi orang lain dalam penelitian mereka, tetapi juga memberikan jalan bagi pembaca untuk menelusuri sumber-sumber yang digunakan dan memverifikasi keabsahan informasi. Ini juga mencerminkan praktik penelitian yang transparan dan memperkuat kepercayaan dalam komunitas ilmiah.

4. *Exploitation* (Eksplorasi):

Peneliti memiliki kewajiban etis untuk tidak mengeksploitasi atau memanfaatkan secara tidak adil kontribusi atau karya orang lain demi kepentingan pribadi. Setiap bentuk kontribusi atau kolaborasi dalam penelitian harus dihargai dan diakui dengan benar. Ini mencakup memberikan penghargaan kepada individu atau kelompok yang telah memberikan kontribusi dalam bentuk apapun, seperti penggunaan data, ide, atau bantuan teknis. Tindakan ini tidak hanya menunjukkan penghargaan terhadap kontribusi orang lain, tetapi juga mencegah eksploitasi dan menjaga integritas dalam praktik penelitian. Dengan mengakui kontribusi dengan benar, peneliti memastikan bahwa hubungan kerja sama dan kolaborasi dihormati dan dipertahankan, serta memupuk lingkungan penelitian yang berbudaya kerja sama dan saling menghormati.

5. *Injustice* (Ketidakadilan):

Peneliti memiliki tanggung jawab moral untuk memperlakukan semua pihak yang terlibat dalam penelitian dengan adil dan tanpa diskriminasi, tidak peduli berdasarkan ras, jenis kelamin, usia, agama, atau latar belakang lainnya. Hal ini mencakup menghormati hak-hak dan martabat setiap individu yang terlibat dalam proses penelitian, serta memastikan bahwa mereka diperlakukan dengan setara dan adil. Tindakan ini tidak hanya merupakan prinsip dasar dari etika penelitian, tetapi juga penting untuk memastikan keadilan sosial dan keberagaman di dalam lingkungan penelitian. Dengan mempraktikkan prinsip ini, peneliti dapat menciptakan lingkungan penelitian yang inklusif, memupuk kolaborasi yang beragam, dan mendorong keberhasilan bersama di antara semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian.

Memastikan bahwa semua individu diperlakukan secara adil dan setara dalam penelitian adalah landasan penting bagi integritas dan kredibilitas ilmiah. Diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap individu berdasarkan karakteristik pribadi dapat melanggar prinsip-prinsip etika dan merusak proses penelitian dan hasilnya.

Menciptakan lingkungan penelitian yang inklusif dan adil membantu memperkaya kolaborasi dan perspektif dalam penelitian. Dengan menghargai keberagaman dalam latar belakang, pengalaman, dan sudut pandang, peneliti dapat menghasilkan pengetahuan yang lebih luas dan mendalam. Diversifikasi tim penelitian dapat memecahkan masalah yang lebih kompleks dan menemukan solusi yang lebih inovatif.

Praktik-praktik penelitian yang inklusif juga mendukung tujuan lebih luas untuk mendorong keadilan sosial dan mengurangi ketidaksetaraan. Dengan menciptakan lingkungan penelitian yang terbuka dan ramah bagi semua individu, peneliti berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. Ini mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip moral yang mendasari tidak hanya penelitian ilmiah, tetapi juga tindakan-tindakan dalam kehidupan sehari-hari.

6. *Intended Careless* (Kecerobohan yang disengaja):

Peneliti memiliki kewajiban untuk selalu bertindak dengan hati-hati dan cermat dalam melakukan penelitian dan menulis karya ilmiah. Kecelakaan yang disengaja, baik dalam pengumpulan, pengolahan, atau pelaporan data, dianggap sebagai pelanggaran etika yang serius. Hal ini karena ketelitian dan kehati-hatian merupakan landasan dari integritas ilmiah yang diperlukan untuk memastikan keakuratan dan keandalan penelitian.

Dalam setiap tahapan penelitian, peneliti harus memastikan bahwa prosedur dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan standar yang berlaku. Ini mencakup validasi data, penggunaan metode yang sesuai, serta dokumentasi yang teliti. Kecelakaan atau kesalahan yang diabaikan dapat mengakibatkan penurunan kualitas penelitian dan merugikan kepercayaan dalam komunitas ilmiah.

Kesalahan yang terjadi dalam penelitian bisa memiliki konsekuensi yang serius. Penting bagi peneliti untuk menginternalisasi nilai-nilai ketelitian, kehati-hatian, dan transparansi dalam setiap aspek penelitian yang mereka lakukan. Hanya dengan mengutamakan prinsip-prinsip etika dan integritas ini, akan memastikan penelitian ilmiah yang dihasilkan dapat memenuhi standar yang tinggi dan dapat diandalkan oleh komunitas ilmiah dan masyarakat secara luas.

7. Duplication (Duplikasi):

Peneliti tidak diperbolehkan mempublikasikan karya ilmiah yang sama secara ganda atau duplikasi tanpa menyebutkan publikasi sebelumnya. Setiap publikasi harus merupakan karya yang asli dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya.

Kode etik ini bertujuan untuk menjaga integritas, kejujuran, dan kualitas karya ilmiah. Pelanggaran terhadap kode etik ini dapat mengakibatkan sanksi serius, seperti penarikan publikasi, pencabutan gelar akademik, atau bahkan tindakan hukum tergantung pada tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan.

Duplikasi publikasi dapat mengganggu proses penelitian secara keseluruhan. Ini dapat menyebabkan pemborosan sumber daya yang berharga, baik dalam hal dana penelitian maupun upaya intelektual. Selain itu, praktik tersebut juga merugikan pengembangan pengetahuan yang sehat, karena menghambat diversifikasi ide dan temuan baru.

Di samping itu, publikasi ganda juga merugikan proses evaluasi dan peer review yang merupakan pilar penting dalam penelitian ilmiah. Karena dapat merusak kepercayaan dalam proses penilaian karya ilmiah. Kode etik yang ketat dan penegakan yang tegas diperlukan untuk melindungi integritas penelitian dan memastikan bahwa peneliti bertanggung jawab atas kontribusi mereka terhadap pengetahuan.

KESIMPULAN

Penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam terhadap kode etik penulisan karya ilmiah dan berbagai bentuk serta jenis karya ilmiah yang ada. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya kepatuhan terhadap kode etik dan menjaga integritas dalam penulisan, diharapkan peneliti atau praktisi di berbagai bidang ilmu dapat menjaga etika dalam penulisan karya ilmiah dengan lebih efektif. Hal ini tidak hanya memastikan terciptanya pengetahuan yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat diandalkan bagi masyarakat ilmiah dan umum, tetapi juga membantu memelihara kepercayaan dan integritas dalam komunitas akademik.

Selain itu, pemahaman yang baik tentang kode etik penulisan juga membantu melindungi hak cipta dan menghormati kontribusi peneliti lainnya. Dengan mengutamakan integritas ilmiah, peneliti mengambil langkah-langkah untuk menghindari plagiat, manipulasi data, atau praktik-praktik lain yang dapat merusak kepercayaan dan reputasi dalam penelitian ilmiah.

Pemahaman yang mendalam tentang kode etik penulisan karya ilmiah dan berbagai bentuk karya ilmiah membantu menciptakan lingkungan penelitian yang profesional, etis, dan produktif. Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa pengetahuan ilmiah yang dihasilkan bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, A. (2018). Pemakaian Bahasa Indonesia Dalam Karya Tulis Mahasiswa . (*Suatu Kajian dengan Pendekatan Analisis Wacana*)(Jurnal Ilmiah Iqra', 7(1)), pp. Jurnal Ilmiah Iqra', 7(1).
- Cahyani, I. (2010). Peningkatan Kemampuan Menulis Makalah Melalui Model Pembelajaran Berbasis Penelitian pada Mata Kuliah Umum Bahasa Indonesia. *Sosiohumanika: Jurnal Pendidikan Sains Sosial Dan Kemanusiaan*, 3(2)(175–192), pp. Jurnal Ilmiah Iqra', 7(1).
- Juniarti, Y. (2019). Pentingnya keterampilan menulis akademik di perguruan tinggi. 2(1)(185-189).
- Kristanto, V. H. (2018). Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI). *In Deepublish Publisher*(66).
- Nastiti, A. &. (2020). Analisis Kesalahan Berbahasa pada Makalah Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. *ALFABETA: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pembelajarannya*, 3(2)(50–57).
- Nugroho, R. D. (2018). Analisis Kesalahan Dalam Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Jepang Dalam Pembelajaran BIPA. *Karya Tulis Ilmiah Bagi Mahasiswa STKIPi Matappa Kabupaten Pangkep.*, 3(1)(39).
- Rosdiana, L. A. (2020). salah penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) Pada Karya Ilmiah Mahasiswa. *Bahtera Indonesia. Jurnal Penelitian Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 5(1)(1–11).
- Sari, M. &. (2020). Penelitian Kepustakaan dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1)(41–53).
- Sukarma, I. K. (2017). Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Penelitian Tindakan Kelas. *Ptk. Jurnal Lumbung Inovasi*, 2(1)(68–71).
- Supianti, I. I. (2018). Mendeley Sebagai Alat Bantu Dalam Penyusunan Referensi Artikel. *Prosiding Seminar Nasional Dan Workshop "Penulisan Dan Publikasi Artikel Ilmiah*(168–177).
- Syahrudin, M. V. (2021). Peningkatan Kualitas Publikasi Mahasiswa dan Sitasi Karya Ilmiah Dosen Melalui Workshop Manajemen Software Mendeley. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1)(8–13).
- Syahrudin, S. M. (2021). Minimalisasi Tingkat Plagiat Karya Ilmiah Mahasiswa Melalui Workshop Software Plagiarism Checker X. *Bakti Cendana*, 4(1)(62–67).
- Tussolekha, R. (2019). Kesalahan Penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia pada Makalah Karya Mahasiswa. *AKSARA: Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 20(1)(35–43).
- Windarto, A. P. (2018). Menyusun Makalah yang Baik dan Benar. *AKSIS: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 2(2)(1–18).
- Yudhyarta, D. Y. (2021). Pelatihan Karya Tulis Ilmiah Bagi Mahasiswa. *ABDIMASY: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*(2(1)).